

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr. A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR.,
A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPEL — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER —
BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITEN-
LAND: F. HAARBOSCH, Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE, Drs. W. P. DEN TURK — EFFICIENTIE: R. W. STARREVELD — BELASTINGVRAAG-
STUKKEN: J. O. VAN GRUISEN — NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN: Mr. Dr. E.
TEKENBROEK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG
BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DE BEIDE VORIGE JAARGANGEN BIJDRAGEN GEPLAATST VAN Dr. O. BAKKER, Drs. F. Th. BEDEAUX,
W. N. DE BLAËY, Ir. A. L. TER BRAAKE, F. F. VAN DOORNE, F. N. GLAVIMANS Jr., Drs. A. M. GROOT, E. GOUDSMIT, Drs. J. F. HACCOÛ, J. H. HAGE-
MAN, Ir. H. VAN HEYST, Th. v. HOORN, W. C. KOPPENBERG Jr., C. H. A. J. JANSSENS, A. J. VAN NOORDWIJK, J. J. M. H. NYST Mr. L. M. M. NYST,
JAMES POLAK, A. RITZ, Dr. M. J. H. SMEETS, F. SWART, W. J. TOMBE, Drs. W. P. DEN TURK, e a.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFP. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD:

De accountantsverklaring in Duitschland	Blz.	113
door F. Haarbosch		
Kapitaalreconstructie van Naamlooze Vennootschappen	„	117
door J. J. M. H. Nijst		
Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen	„	120
Red. Mr. Dr. E. Tekenbroek		
Fabrikant in den zin van de omzetbelastingwet, door F. C. L. Rimmelzwaan, met naschrift van Mr. Dr. E. Tekenbroek		
Lastige gevallen	„	123
Boekbespreking	„	123
De Kantoormachinegids door L. van Essen Lzn.		
Nederlandsch Instituut van Accountants	„	124
Schriftelijk Examen Accountancy B Mei 1936		
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde	„	126
Boekenrepertorium	„	127
Vragenbus	„	128
Ned. Instituut van Accountants	„	128
Nieuwe leden		
Ontvangen boekwerken	„	128

- VII. Nadere uiteenzetting van verschillende problemen be-
treffende de accountantsverklaring
VIII. Speciale gevallen, die zich voor kunnen doen na de af-
gifte van de accountantsverklaring
IX. Samenvatting, eigen standpunt en voorstellen.

Hoofdstuk I (het begrip accountantsverklaring).

Dit luidt in zijn geheel als volgt:

„Als Bestätigungsvermerk wird heute allgemein das
„bestimmt formulierte zusammenfassende Urteil des Prü-
„fers nach einer abgeschlossenen Bilanzprüfung verstan-
„den, das unter den Jahresabschluss einer Unternehmung
„gesetzt wird.“

Hierbij vallen twee dingen op, nl. dat het woord voor accountantsverklaring, zooals het ook in het Handelsgesetzbuch in art. 262 voorkomt, wel zeer letterlijk uit het Engelsch vertaald is, en dat het woord Bilanzprüfung, gelijk uit de redactie van de desbetreffende wet blijkt, tevens omvat de geheele afsluiting der jaarrekening en het jaarverslag.

Verder vestig ik er nog de aandacht op, dat een enkele handtekening als verklaring of als bewijs van accoordbevinding dus beslist niet in aanmerking komt.

Hoofdstuk II (de redactie van de accountantsverklaring).

De wet schrijft voor, dat de jaarrekening zoo duidelijk en overzichtelijk opgesteld moet worden, dat zij den deelhebbers een zoo zeker mogelijk inzicht in den toestand der N.V. toestaat. Op grond van wat er volgens de wet in moet staan, heeft het Wirtschaftsprüfer-Institut de volgende redactie opgesteld voor de normale verklaring zonder voorbehoud:

„Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Schrif-
„ten, Bücher und sonstigen Unterlagen des Betriebes, so-
„wie der erteilten Aufklärungen und Nachweise, entspre-
„chen die Buchführung und der Jahresabschluss den ge-
„setzlichen Vorschriften. Auch die Prüfung der wirt-
„schaftlichen Verhältnisse des Betriebes hat Beanstan-
„dungen nicht ergeben.“

Ing. Von Hoesslin heeft nu de jaarverslagen van 3500 N.V.'s

DE ACCOUNTANTSVERKLARING IN DUITSCHLAND

Het Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung bevat in de Juni en Juli afleveringen een artikel van 70 pagina's over bovengenoemd onderwerp van de hand van Dipl. Ing. Hans von Hoesslin te Berlijn. Het artikel is ingedeeld in 9 hoofdstukken, nl.

- I. Het begrip accountantsverklaring
- II. De redactie van de accountantsverklaring
- III. Afwijkingen van de normale redactie
- IV. De plichten van de organen der N.V. en van den accountant t.a.v. de publicatie der verklaring
- V. De afgifte van de accountantsverklaring zonder voorbehoud
- VI. Voorbehoud in en weigering van de accountantsverklaring

nagegaan; 2201 jaarverslagen bevatten een verklaring of hadden er een moeten bevatten; 1988 van deze 2201 (dus 90 %) hadden de normale verklaring als boven, terwijl er 213 een afwijking vertoonden.

Hoofdstuk III (Afwijkingen van de normale redactie).

De hiervoor vermelde 213 afwijkingen waren als volgt te groepeeren:

- a. „Ordnungsmässige Zusätze” 46
 Hieronder valt de opmerking, dat er meerdere accountants tezamen een controle verricht hebben, dat de balans — waarin een ontworpen saneering verwerkt is — reeds opgesteld is alsof de besluiten goedgekeurd waren, dat het boekjaar 15 maanden omvat, dat de in de V. en W. rekening verwerkte toevoegingen aan reserves of vernieuwingsfondsen nog door de algemene vergadering goedgekeurd moeten worden, e.d.
- b. Voorbehouden 101
 nl.
 3 betreffende de boekhouding; in de verklaring is bv. niet vermeld, dat de boekhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften gevoerd is (wèl jaarverslag en Balans en Verlies- en Winstrekening).
 3 betreffende de waardeering der onroerende goederen
 13 betreffende de onvoldoendheid der afschrijvingen
 2 betreffende de onvoldoendheid der voorzieningen tegen dubieuze debiteuren
 30 betreffende het feit, dat de boekhouding van bepaalde dochterondernemingen niet gecontroleerd werd of door een anderen accountant gecontroleerd werd.
 5 betr. bv. koersen waartegen posten in een balans zijn opgenomen, het ontbreken van een pensioenreserve, het niet voldoende in aanmerking nemen van nog te betalen posten e.d.
 28 betreffende het niet overeenkomstig wettelijk voorschrift in het jaarverslag opnemen van salarissen van bestuurders en commissarissen
 17 diversen
 101
- c. Zonder verklaring of met verkeerde verklaring 54
 Tot deze rubriek behoren de talrijke gevallen, dat commissarissen in het jaarverslag mededeelen:
 „Der Jahresabschluss wurde durch die X-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfung hat wesentliche Beanstandungen nicht ergeben.”
 Ten eerste is deze wijze van publiceeren in strijd met de wetsbepaling, dat de tekst van de verklaring in alle publicaties van de jaarrekening opgenomen moet worden en ten tweede bestaat de mogelijkheid, dat de commissarissen de aanmerkingen van den accountant, in tegenstelling met den accountant zelf, als onbelangrijk beschouwen en ze daarom weglaten.
- d. Openbare nutsbedrijven 7
 bv. de opmerking, dat de boekhouding kameralistisch was, dat „das Anlagevermögen bei der Goldmarkumstellung 1924 überbewertet” werd, e.d.
- e. Concern-balansen 5
 Hieronder vallen bv. toelichtende opmerkingen hoe de winsten van dochterondernemingen in de balans van de moeder-maatschappij verwerkt zijn

213

Hoofdstuk IV (De plichten van de organen der N.V. en van den accountant betr. de publicatie der verklaring).

Ondanks den wettelijken plicht tot publicatie in den Reichsanzeiger, schijnen er nog talrijke besturen te zijn, die liever den schijn op zich laden, dat de accountantsverklaring gewaarderd is, dan dat zij een verklaring met voorbehoud publiceeren; zelfs zijn er besturen, die „notwendige Bestandteile des Geschäftsberichtes verheimlichen” en weer andere, die een andere accountantsverklaring publiceeren dan door den accountant ondertekend werd.

De Fachausschusz des Instituts der Wirtschaftsprüfer heeft in zijn Gutachten Nr. 10/1933 de vraag behandeld of de accountant verplicht is, de van zijn verklaring voorziene balans te vergelijken met de gepubliceerde en is tot de volgende conclusie gekomen:

„Der Wirtschaftsprüfer ist nicht verpflichtet, darüber „zu wachen, dass der geprüfte Abschluss und der Geschäftsbericht in der Form veröffentlicht werden, wie „sie von ihm den Bestätigungsvermerk erhalten haben. „Erfährt jedoch der Wirtschaftsprüfer von einer abweichenden Veröffentlichung, so hat er eine Richtigstellung zu veranlassen. Zweckmässig ist dieses Ersuchen an den Vorsitzenden der geprüften Gesellschaft „zu leiten, gegebenenfalls muss das Ersuchen an sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates gerichtet werden.”

Verder wordt de wensch geuit, dat de Handelsregisters een voorschrift ontvangen, dat zij de origineele ondertekende jaarstukken en jaarverslagen kunnen eischen.

Hoofdstuk V (De afgifte van de accountantsverklaring zonder voorbehoud).

Aanvankelijk was de aanvangszin van de verklaring omtrent de „pflichtgemässe Prüfung auf Grund der Schriften, Bücher „und sonstigen Unterlagen” niet algemeen gebruikelijk.

De commentatoren omtrent deze vraag en ook de desbetreffende Fachausschusz beschouwen deze toevoeging thans echter als een wettelijk voorschrift. Men meent, dat daardoor tot uitdrukking komt, dat de accountant geen „absolute Wahrheitsfindung” of „objektive Feststellung” verschaft, terwijl bovendien de accountant hierdoor telkenmale er aan herinnerd wordt, dat zijn onderzoek ordnungsmässig zijn moet.

De Fachausschusz heeft de toevoegingen „unseres Erachtens en nach bestem Wissen und Gewissen” als ongewenscht veroordeeld, daar zij niet kunnen dienen om de verantwoordelijkheid te beperken, evenmin als door het ontbreken van die woorden de verantwoordelijkheid vergroot wordt.

Ook de verwijzing in een verklaring naar een niet gepubliceerd rapport acht de Fachausschusz „grundsätzlich unzulässig”.

In hoeverre de accountant zich kan bedienen van de hulp van in de onderneming, waar gecontroleerd wordt, aanwezige controle-instanties, heeft de Fachausschusz in Gutachten 6/1934 als volgt omschreven:

„Unabhängiger Prüfungseinrichtungen kann sich der „Wirtschaftsprüfer als Prüfungsgehilfen in einem Mass „bedienen, dass seinem pflichtmässigen Ermessen unterliegt. Und zwar kann er sowohl vorliegende Prüfungsergebnisse solcher Stellen verwerten, wie auch sie zur „Mitwirkung als Prüfungsgehilfen bei seiner Prüfung „heranziehen.

„Abhängiger Prüfungseinrichtungen darf sich der „Wirtschaftsprüfer ebensowenig als Prüfungsgehilfen „bedienen, wie anderer Angestellter des zu prüfenden Unternehmens. Indessen kann das Vorhandensein einer „abhängigen Prüfungseinrichtung zu einer Abkürzung „der Prüfung beitragen.”

De volle verantwoordelijkheid blijft echter bij den accountant alleen.

Hoofdstuk VI (Voorbehoud in en weigering van de accountantsverklaring)

1. *Voorbehoud of weigering?*

Artikel 262 van het Handelsgesetzbuch bevat o.a. de volgende zinsneden:

„sind wesentliche Einwendungen nicht zu erheben, so „haben die Bilanzprüfer dies durch einen Vermerk zu bestätigen ...“

„Der Bestätigungsvermerk muss ergeben, ob ... Buchführung, „Jahresabschluss und Geschäftsbericht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.“

Uit het woordje „ob“ wordt beredeneerd, dat de verklaring dus niet behoeft te certificeeren, dat de boekhouding, balans enz. in orde zijn, zoodat er ruimte is voor voorbehouden.

Bovendien voelt men het groote bezwaar, dat het publiek het ontbreken van een accountantsverklaring nog niet opvat als een weigering van het attest wegens grove zonden tegen het goede koopmansgebruik. Von Hoesslin klaagt er ook in dit hoofdstuk weer over, dat er in Duitschland geen instantie is, die de ondernemingen er toe dwingen kan rekening te houden met de door den accountant gemaakte opmerkingen.

Wat een accountant echter kan bereiken wordt geïllustreerd door het volgende typisch Duitse voorbeeld:

Een groote onderneming had in haar jaarverslag over 1933 de salarissen van de bestuurders niet vermeld en kreeg dus een verklaring met voorbehoud. Over 1934 daacht de onderneming het weer zoo te doen, maar de accountant stelde vast, dat de salarissen van directie en commissarissen naar zijn meening zeer hoog waren, en dat de N.V. afgezien van de verplichte sociale lasten geenerlei extra-uitgaven ten behoeve van haar personeel had gedaan, en dat de ruimten, waarin het personeel verkeerde veel te wenschen overlieten. Om in de te publiceerende verklaring een voorbehoud in dezen geest te vermijden, verklaarden directie en commissarissen zich bereid de salarissen in het verslag te vermelden en aan de algemeene vergadering voor te stellen een bepaald bedrag uit de winst af te zonderen ter beschikking van het personeel.

De uit dit voorbeeld blijkende opvatting omtrent de taak van den „Prüfer“, (welk woord ik door accountant vertaalde) verklaart waarschijnlijk tevens, waarom in het artikel steeds gesproken wordt over de „gecontroleerde N.V.“ in plaats van over de N.V. welker administratie of jaarrekening gecontroleerd wordt.

2. *Wanneer moet de verklaring geweigerd worden?*

Hierover schijnt in de Duitse vakkringen groote eenstemmigheid te bestaan. De conclusie van den Fachausschusz is:

„Die Erteilung eines Bestätigungsvermerks mit Einschränkungen erscheint nicht mehr angängig, vielmehr „die Verweigerung des Bestätigungsvermerks geboten, „wenn die Prüfung ergibt, dass von einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Buchführung oder „einem diesen Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss oder Geschäftsbericht überhaupt keine Rede „mehr sein kann.“

Verder zijn natuurlijk Bilanzverschleierung en Bilanzfälschung redenen om de verklaring te weigeren, en voorts een eventueel zoo groot aantal opmerkingen, dat de opsomming ervan in de verklaring niet op haar plaats zou zijn.

3. *Wanneer een voorbehoud?*

Een verklaring met voorbehoud kan afgegeven worden als

de overtredingen van de wettelijke voorschriften te belangrijk zijn om ze te verzwijgen, maar niet zoo gewichtig, dat van een algemeene Ordnungsmässigkeit niet meer gesproken kan worden.

4. *Eischen aan een juiste redactie van het voorbehoud.*

Eerst wordt opgemerkt, dat natuurlijk niet toelaatbaar te achten is de gewoonte van vele accountants om hun voorbehoud in het verkeerd begrepen belang der N.V. te verstoppen, en dat een voorbehoud slechts doeltreffend is als uit de redactie duidelijk blijkt, dat het om een beperking van de goedkeuring gaat.

Er is onder de Duitse schrijvers verschil van meening over geweest of een voorbehoud kan luiden:

„de vorderingen op ondernemingen, waarin deelgenomen „is, staan belangrijk te hoog te boek“

of dat dit moet zijn:

„op de vorderingen op ondernemingen, waarin deelgenomen is, zijn verdere afschrijvingen ter hoogte van „10 % van de huidige boekwaarde wenschelijk.“

Men heeft echter het bezwaar gevoeld, dat de omvang van een voorbehoud lang niet altijd zoo nauwkeurig in cijfers is uit te drukken, zoodat de Fachausschusz tot de conclusie komt dat:

„de tekst van eventuele voorbehouden duidelijk moet zijn „en niet vatbaar voor 2 uitleggingen, zoodat de meening van „den accountant duidelijk blijkt. Daarbij is het niet uitgesloten „in sommige gevallen, waarin dit ter bevordering der duidelijkheid wenschelijk blijkt, of gewenscht wordt door het bestuur „der N.V. wier administratie gecontroleerd wordt, nauwkeurig „of bij benadering nauwkeurige cijfers te geven omtrent de be- „teekenis van het voorbehoud. Principeel is echter een voor- „behoud, dat de aanmerking van den accountant duidelijk tot „uitdrukking brengt, zonder vermelding van details, als vol- „doende te beschouwen.“

De Duitse wet kent in artikel 260 A HGB een zgn. Schutzklausel die als volgt luidt:

„Die Berichterstattung hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaftsablegung zu entsprechen. Sie kann nur insofern unterbleiben, als „das überwiegende Interesse einer der beteiligten Gesellschaften oder der Allgemeinheit es erfordert.“

De accountant, die het zich al dan niet voordoen van deze omstandigheden moet beoordeelen, staat uiteraard voor een moeilijk geval. Als leidraad hierbij staat in een commentaar op het desbetreffende wetsartikel:

„De beoordeeling, die een N.V. onafwendbaar verdient, moet „zij ondergaan, ook al loopt zij daardoor gevaar, dat haar eredoet geschokt wordt of de koersen van haar aandelen zakken. „Als daarentegen het gevaar van een ongerechtvaardigde of te „vermijden schade dreigt, is een beroep op het betr. artikel op „zijn plaats. Dienovereenkomstig kunnen verliezen en verkeerd „afgelopen transacties (Fehlsläge) verzwegen worden, als „zij de positie van de onderneming in haar geheel niet nadeelig „beïnvloeden; daarentegen zullen vaststaande verliezen, waar- „uit de N.V. haar consequenties trekken moet, bv. in den vorm „van staking van de productie van een bepaald artikel, gerap- „porteerd moeten worden.“

5. *Redactie van het voorbehoud, alsmede begrenzing van den omvang der controle.*

In dit hoofdstuk wordt o.a. gewezen op de talrijke gevallen, waarin voorbehouden in of toevoegingen aan de verklaring voorkomen betreffende concern-verhoudingen. Terwijl vaak alleen de practijk uitoefenende accountants en ook zgn. „Prüfungsgesellschaften“ bij de controle van concerns principeel de

controle van ten minste de belangrijkste onder de dochtermaatschappijen of filialen aan zichzelf laten opdragen of deze controle door andere accountants laten verrichten, zijn er anderen, die de controle bij moeder-maatschappijen verrichten zonder de dochterondernemingen of filialen in hun controle te betrekken. Als dan in de verklaring komt te staan:

„De deelnemingen werden door ons niet gecontroleerd,”

of:

„De buitenlandse maatschappijen, waarin deelgenomen is, werden niet door ons gecontroleerd”, is niet duidelijk, wat de accountant bedoelt te zeggen. De accountant is de enige, die kan beoordelen of deze controle der dochterondernemingen al dan niet noodig is. Bloote vermelding van het feit van het niet-controleeren laat den lezer in het onzekere omtrent de meening van den accountant omtrent de noodzakelijkheid van die controle. *Von Hoesslin* gaat dan ongeveer als volgt verder:

„Een beperking van de aansprakelijkheid van den accountant door een toevoeging aan zijn verklaring, die belangrijke punten weer uitzondert van de goedkeuring, is niet mogelijk. Of de accountant in enkele speciale gevallen zulk een verklaring verantwoord kan, hangt er van af, van welke beteekenis de deelnemingen enz. voor de aan de controle onderworpen N.V. zijn en in hoeverre de accountant zich door een deskundig oordeel overtuigd heeft van de „Ordnungsmässigkeit des Prüfungsgegenstandes”, hetzij door eigen onderzoek, of door controle door zijn assistenten, of door rapporten of verklaringen van andere accountants, of door verslagen van de interne-controleafdeeling.”

Trachten zijn verantwoordelijkheid te beperken door te verklaren, dat hij de deelnemingen niet gecontroleerd heeft, zonder zich op eenige wijze van de ongeveer juisteheid (Ordnungsmässigkeit) van dezen, in het kader van de geheele balans zoo belangrijken, post overtuigd te hebben, moet als onverenigbaar met de plichten van den accountant veroordeeld worden. Herinnerd worde hier slechts aan het niet zelden voorkomende geval, dat de concern-maatschappijen, tengevolge van kapitaalgebrek, met tamelijk groote bankredieten moeten werken, tot zekerheid waarvan zij wederkerige en gemeenschappelijke borgstellingen zijn aangegaan. Den juiste omvang van deze verplichtingen kan de accountant in vele gevallen eerst bij controle van de deelnemingen vaststellen. Bij belangrijken invloed van de moeder-maatschappij op de dochter-maatschappijen, ook daar waar zij niet voor 100 % deelgenomen heeft, is een nalaten van de controle bij deze dochtermaatschappijen niet toelaatbaar. Ook tijdsgebrek kan geen steekhoudend argument daarvoor zijn, daar een groot aantal accountants en assistenten aanwezig zijn, van wier hulp de accountant zich desnoods kan bedienen.

Heeft het concern op de deelnemingen geen overwegenden invloed, of zegt men dien niet te hebben, dan zal een beoordeeling der deelnemingen moeilijk plaats kunnen vinden. In zulke gevallen wordt het wenschelijk, zelfs noodzakelijk, er op te wijzen, dat de deelnemingen niet gecontroleerd werden. Het zal dan van de beteekenis dezer deelnemingen afhangen, of de accountant zelfs wel een verklaring af mag geven.

Hoofdstuk VII (Nadere uiteenzetting van verschillende problemen betr. de accountantsverklaring)

Onder andere wordt hier de kwestie aangeroerd, hoe de accountant moet staan tegenover het stilzwijgend ten gunste van de Verlies- en Winstrekening brengen van *stille reserves*.

„In de eerste plaats zij op de moeilijkheden gewezen, die er „aan verbonden zijn de liquidatie van een stille reserve aan te „toon; nemen wij echter aan, dat dit den accountant gelukt „zij, en veronderstellen wij, dat het gaat om een hypotheek-

„bank, die behalve Rm. 5.000.000 open nog Rm. 3.000.000 stille „reserves heeft; als de stille reserve met een bedrag van „Rm. 100.000 verlaagd wordt, dan is de beslissing voor den „accountant niet moeilijk, het behoeft niet in de verklaring „vermeld te worden. Gaat het echter om een industriele on- „derneming, die behalve de Rm. 100.000 geen noemenswaardige „reserve meer bezit, en welker vaste goederen rijkelijk hoog „te boek staan, dan komen bij den accountant velerlei beden- „kingen op tegen toelating van de verzwijging van het oplossen „van deze stille reserve. Doorslaggevend voor de beslissing van „den accountant is de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten „in het nieuwe jaar; is hierin een verslechtering te verwachten, „dan mag de begunstiging van de te controleeren jaarrekening „door liquidatie van de stille reserve niet verzwegen worden. „Ook hier geldt: de beoordeeling die een zaak onafwendbaar „verdient, moet zij krijgen, desnoods op gevaar af van schade „aan haar creditwaardigheid en zakken van de koersen harer „aandeelen; belooft het loopende jaar echter een belangrijk „beter resultaat dan het voorafgaande jaar, dan kan de ac- „countant het verzwijgen van het oplossen der stille reserve „billijken.”

Het jaarverslag. Kort wordt de moeilijkheid aangeroerd, hoe de accountant moet staan tegenover de min of meer omvangrijke uitweidingen van het bestuur in het jaarverslag. Alles wat dient tot toelichting van de cijfers der jaarrekening, bv. omtrent belangrijke afwijkingen van de cijfers van die van het vorige jaar, en bovendien gegevens omtrent transacties van bijzonder belang, die na het einde van het verslagjaar hebben plaats gevonden, moet gecontroleerd worden. Een plicht tot controle van de andere mededeelingen van het bestuur bestaat niet, zoodat beoordeeling van de vooruitzichten, statistische gegevens e.d. buiten de controle vallen. Moet echter de accountant verandering verlangen van verkeerde mededeelingen in het jaarverslag, als kennis omtrent deze punten niet noodzakelijkerwijze uit zijn balanscontrole voortvloeit? Naar de meening van *Von Hoesslin* moeten bewust gedane onjuiste mededeelingen van het bestuur in dat gedeelte van het jaarverslag, dat de accountant controleert, in elk geval tot een voorbehoud in of weigering van de verklaring leiden, tenzij het om onbelangrijke punten gaat. Bovendien moet de accountant ook van het andere deel van het jaarverslag kennis nemen en als dit een verkeerd beeld van de verhoudingen in de N.V. geeft, zijn certificaat weigeren.

Het volgende voorbeeld is te merkwaardig om het niet in het kort te vermelden. Een N.V. kocht aandelen op in een renderende Duitse fabriek, om daarin de meerderheid te verkrijgen. Op balansdatum had men nog slechts 25 % van het nominale kapitaal, terwijl de aankopen nog voortduurden. In het jaarverslag werd over de deelname niet gerept om koersstijging door den aankoop te vermijden. De meerderheid der op te koopen aandelen bevond zich in het buitenland en een buitlandsch groot-aandeelhouders van de op te koopen N.V. had zitting als commissaris bij de opkoopende N.V.. Vermelding van de gekochte aandelen als deelnemingen of effecten, zou het resultaat van de beoogde transactie in de waagschaal hebben gesteld. Het verzwijgen van het feit van den aandelen-aankoop steunt op de wet (Schutzklausel), voor zoover betreft het jaarverslag, maar niet t.a.v. de balans. Daarom nam men de effecten maar onder debiteuren op. Daardoor werd de liquiditeit schijnbaar beter, en ook de omzet leek groter dan werkelijk het geval was. Men zou dus het geval hebben van „Bilanzverschleierung” en de accountant ware gedwongen tot weigering der goedkeuring! Toch is *Von Hoesslin* van meening, dat de accountant in dit geval niet gerechtigd is, de afwijking van de balansindeelingsvoorschriften zonder meer als een overtreding van de wetsvoorschriften te beschouwen. Naar zijn meening is

het in overeenstemming met de huidige rechtsopvatting, dat het doode wetsartikel niet het werkelijke belang van de gemeenschap mag schaden, dat daaruit bestaat, dat een Duitse fabriek uit buitenlandse in Duitse handen terugkeert. Daar de accountant zonder meer de wetsvoorschriften niet mag voorbijgaan, zal hij in zulk een geval zich in verbinding moeten stellen en met het desbetreffende ministerie en met het Wirtschafsprüfer-Institut.

Hoofdstuk VIII (Speciale gevallen, die zich voor kunnen doen na de afgifte van de accountantsverklaring)

Het geval kan zich voordoen, dat een algemeene vergadering, bv. teneinde een hooger dividend uit te keeren, een door de directie opgemaakte en door den accountant goedgekeurde balans, wijzigt. De wettelijk voorgeschreven publicatie kan nu niet zonder meer plaats vinden. Eerst zal de gewijzigde jaarrekening aan den accountant ter goedkeuring voorgelegd moeten worden, opdat hij daarvoor een nieuwe verklaring kan opmaken, met welke dan de jaarstukken op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd kunnen worden.

Als den accountant na het afgeven van zijn certificaat omstandigheden bekend worden, die als hij ze vooraf geweten had, hem niet toegelaten zouden hebben de jaarrekening te onderteekenen, behoort hij zijn verklaring te herroepen. Zulk een herroeping zou dan volgens de algemeene opinie moeten geschieden niet alleen door mededeeling aan de organen der vennootschap, maar ook door publicatie in de financiële pers en den Reichsanzeiger. Praetisch is zulk een geval nog niet voorgekomen.

„De gevallen zullen echter wel niet zeldzaam zijn, dat den „accountant naderhand allerlei bekend wordt, bij voorafgaande „kennisneming waarvan hij de toelaatbaarheid van het geven „van een verklaring eerst nog eens overwogen zou hebben en „waarschijnlijk getracht zou hebben van de directie (met be- „hulp van den raad van commissarissen) opheffing van de „gebreken te verkrijgen. In al die gevallen schijnt de accoun- „tant er echter de voorkeur aan gegeven te hebben zich, zonder „het publiek met de geheele aangelegenheid bekend te maken, „met de desbetreffende organen der N.V. in verbinding te stel- „len om op deze wijze de gewenschte verbetering te bereiken.”

Hoofdstuk IX (Samenvatting)

Het ware te wenschen, dat een betere waarborg bereikt werd voor de vervulling van de aan de ondernemingen gestelde eischen door het overdragen van verdere bevoegdheden aan den accountant of door andere maatregelen van de Overheid. Niet onvermeld mag blijven, dat zoowel accountants als ondernemingen zich tegen verdere plichten van de accountants verzetten, de accountants uit vrees voor grootere verantwoordelijkheid, de ondernemingen uit vrees, dat de accountants inbreuk zullen maken op de bewegingsvrijheid van het bestuur; het gevaar daarvoor zou vooral bestaan als de accountants verplicht werden ook de maatregelen der bedrijfsleiding te beoordeelen naar haar sociaal-economische doelmatigheid. Hier aent *Von Hoesslin* de grens van de bekwaamheden der accountants te liggen. Daaraan, dat de accountants bij duidelijke vergrijpen tegen de belangen van de volksgemeenschap, hierover mededeelingen in hun verklaring hebben te doen, bestaat geen twijfel. Hoewel een nieuwe uitlegging der wetten naar nationaal-socialistische grondslagen plaats moet vinden, geeft de wet toch nog niet het recht van de besturen der ondernemingen overlegging van zulke bescheiden te vragen, die niet betrekking hebben op de jaarrekening, en waaraan het oordeel ontleend kan worden of alle bestuurshandelingen wel in het belang der volksgemeenschap waren. *Von Hoesslin* geeft in overweging

de bevoegdheden van de accountants in deze richting uit te breiden. Om dan wrijving met de ondernemingen uit te schakelen ware een instantie te creëren, tot wie zich zoowel de accountants als de ondernemingen kunnen wenden, en die de beslissing zou kunnen nemen of de accountant in een bepaald geval de verklaring moet of kan geven. Deze instantie zou natuurlijk tot geheimhouding verplicht moeten zijn. De samenstelling van een dergelijk officieel scheidsgerecht denkt *v. II.* zich als volgt: een rechter, een vertegenwoordiger van het accountantsberoep, en een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven.

Verder zou een einde gemaakt moeten worden aan den misstand, dat ondanks de verplichte controle, nog talrijke jaarrekeningen gepubliceerd worden in den Reichsanzeiger zonder accountantsverklaring en zonder dat vermeld wordt of en waarom eventueel een verklaring geweigerd is.

F. HAARBOSCH.

KAPITAALRECONSTRUCTIE
VAN NAAMLooZE VENNOOTSCHAPPEN

III

In de twee eerste nummers van den loopenden jaargang heb ik enkele beschouwingen gewijd aan de oorzaken, die in dezen tijd leiden tot een reconstructie van het kapitaal van naaml. vennootschappen en de zeer verschillende wijzen, waarop deze reconstructie in de praetijk tot uitvoering komt. Er zijn er die voortspruiten uit de noodzakelijkheid om de balanspositie te zuiveren van de in het verleden geleden verliezen, terwijl anderzijds overwegingen van internen bedrijfspolitieken aard er toe leiden de medewerking van aandeelhouders te verzoeken voor een wijziging der kapitaalreconstructie. Maar ook wanneer de oorzakelijke aanleiding tot kapitaalreconstructie dezelfde is, kan de uitvoering niet steeds over één kam worden geschoren. Zij kan gevaard gaan met een zeer ingrijpende reorganisatie van de kapitaalstructuur, terwijl anderzijds soms langs een schijnbaar zeer eenvoudigen weg het beoogde doel wordt bereikt. Daar het tijdperk van reconstructie resp. van aanpassing der kapitalisatie in ons land nog niet ten einde is, moge ik nogmaals de aandacht vragen voor een paar reente, interessante gevallen, die cenigermate als antipoden beschouwd kunnen worden.

Ingewikkelde reconstructie

De *Vereenigde Touwfabrieken*, die reeds in 1926 door den reconstructie-molen zijn gegaan, zien zich in 1936 genoodzaakt ten tweeden male eene ingrijpende reorganisatie voor te stellen, teneinde eene betere aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden en eene afdoende regeling tussehen gewone en preferente aandeelhouders, mede in verband met het achterstallig dividend, te bewerkstelligen. In 1926 had men 80 % op de gewone en 20 % op de preferente aandeeleu afgeschreven, teneinde de geleden verliezen op voorraden en deelnemingen te dekken. Ter compensatie van het achterstallige dividend, werden aan de reekthebbenden restantbewijzen uitgekeerd, elk aflosbaar uit de winst met *f* 300.— Deze reorganisatie heeft t.z.t. aan haar doel beantwoord, hetgeen o.a. kan blijken uit het feit, dat op de restantbewijzen, uit de winst, 4 maal *f* 30 kon worden terugbetaald.

De wereldcrisis eischt thans een hernieuwde aanpassing speciaal van de boekwaarde der vaste eigendommen. Bij de uitwerking der reorganisatie heeft het bestuur er naar gestreefd de te brengen offers adequaat te verdeelen over de verschil-